

Xulosa Zamonaviy iktisodiyotda "rakamlashtirish poygasi" shiddatli tus olмокda va shunga muvofik biznes va jamiyatning rakamli uzgarishi mukarrardir. Ushbu "rakamlashtirish poygasi" jarayonini kanchalik tez boshlansa shunchalik ijobiy samaraga erishish mumkin. Shu sababli, rakamli transformatsiyani birinchi bulib boshlaydigan iktisodiy tuzilmalar (davlat, tarmok, korxonа va boshkalar) yakin kelajakda rakobatbardosh ustunliklarga ega bulishadi.

Bizningcha, rakamli transformatsiya jarayonini samarali amalga oshirish uchun kompleks axborot tizimlarini shakllantirish (maksad), jarayonni tarkibiy kismlarga bulish (taxlil), loyixani amalga oshirish rejasini tuzish xamda uni amaliyotga joriy etish (natija) mumkin. Bu bilan uz soxasining yetuk mutaxassisi bulgan ekspertlarning butun bir jamoasi shugullanishi maksadga muvofik. Yetuk mutaxassis - ekspertlarning yetarli emasligini xisobga olgan xolda, transformatsiyalashni outsorsingga berish orkali ijobiy natijaga erishish mumkin. Chunki maxalliy bozorda zaruriy bilimlarga ega bulgan oliy malakali kadrlarning yetishmasligi xam katta muammo, albatta.

Rakamli iktisodiyotni samarali rivojlantirish mamlakat tarakkiyoti darajasidan kelib chikkan xolda rakamli iktisodiyotni rivojlantirish shart-sharoitlari turli darajalarga turkumlanib, xar bir darajaga tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirishning "kuyidan-yukoriga" yunaltirilgan tizimli isloxatlar orkali amalga oshirilishi ijobiy natija beradi.

Rakamli iktisodiyot juda kup afzalliklarga ega. Bu tulovlarning narxini pasaytiradi va yangi daromad manbalarini ochadi. Onlayn xizmat kursatish xarajatlari an'anaviy iktisodiyotga karaganda ancha past va xizmatlarning uzlari xam ijtimoiy xam tijorat jixatidan ancha arzonrokdir. Taklif etilayotgan maxsulot iste'molchining yangi istaklari yoki extiyojlarini kondirish uchun darxol uzgartirilishi mumkin. Rakamli iktisodiyot xar xil axborot, ta'lim, ilmiy soxadagi yangiliklarni tez, sifatli va kulay tarzda takdim etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 - 2026 yillarga muljallangan Yangi Uzbekistonning tarakkiyot strategiyasi tugrisida" PF-60-son Farmoni.
2. Doklad o sifrovoy ekonomike. Sozdanie stoimosti i poluchenie vygod:posledstviya dlya razvivayushixsya stran. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf
3. Gulyamov S.S. va boshkalar. Rakamli iktisodiyotda blokcheyn texnologiyalari// Toshkent - 2019
4. Abduraxmonov K.X. Rakamli iktisodiyot: Janubiy Koreya tajribasi va undan Uzbekistonda foydalanish istikbollari - <https://bit.ly/3szIKDV>
5. Ayupov R.X., Baltaboeva G.R. Rakamli iktisodiyot: muammolar va yechimlar.// «Xalkaro moliya va xisob» ilmiy elektron jurnali. № 1, 2019
6. Umarov O. Rakamli iktisodiyot va uning rivojlanish tendensiyalari. «Iktisodiyot va innovatsion texnologiyalar» ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2018 yil.

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Нажмудинова Мадина Халимовна
докторант НИПВ им Кары-Ниязи

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс цифровизации, происходящее в обществе, который подразумевает быстрые изменения и новые разработки. Определены

последствия для развития эмоционального интеллекта у детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, младший школьный возраст, цифровые технологии, цифровизация

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyatda yuz berayotgan raqamlashtirish jarayoni tahlil qilinadi. Bu jarayon tez o‘zgarishlar va yangi ishlanmalarni o‘z ichiga oladi. Shuningdek, maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining hissiy intellektini rivojlantirishga ushbu jarayonning ta’siri o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: emotsional intellekt, boshlang‘ich maktab yoshi, raqamli texnologiyalar, raqamlashtirish

Abstract. This article examines the process of digitalization occurring in society, which entails rapid changes and new developments. The consequences for the development of emotional intelligence in primary school-aged children have been identified.

Keywords: emotional intelligence, primary school age, digital technologies, digitalization

Введение. Современный мир, в котором происходит психическое развитие и формирование личности ребенка, – это мир всеобщей цифровизации, которая представляет собой внедрение и использование цифровых технологий во всех сферах жизни человека с целью повышения ее качества.

Сегодняшние дети младшего школьного возраста родились на рубеже первого и второго десятилетия XXI века. Их развитие идет параллельно с быстрым развитием информационных технологий, всеобщей информатизацией и цифровизацией. Они с самого рождения погружены в цифровое пространство, живут и учатся в цифровой среде, легко воспринимают и используют 3D-реальность. Более того, в отличие от старшего поколения, они никогда не жили без этого и не представляют свою жизнь вне цифрового поля. Всеобщая цифровизация оказывает воздействие на психофизическую, когнитивную, эмоциональную, коммуникативную, социальную и другие сферы развития человека. В связи с этими тенденциями всё более актуальным становится всестороннее изучение влияния цифровых технологий на социальное развитие и эмоциональный интеллект детей.

Вследствие этого, в Узбекистане придается большое значение развитию социально-эмоциональных навыков у школьников. В частности, в 2022 году представительством ЮНИСЕФ в Узбекистане было проведено комплексное исследование "Психическое здоровье и психосоциальное благополучие подростков в школе". Результаты исследования помогают выявить проблемы и определить направления для дальнейшего развития программ по улучшению социально-эмоционального климата в школах и поддержки психического здоровья учащихся. Для достижения поставленной цели была принята Постановление Президента Республики Узбекистан, от 19 июня 2023 года № ПП-196 «О мерах по дальнейшему развитию службы охраны психического здоровья населения». Этот сложный и многогранный процесс будет способствовать формированию у населения необходимых навыков для успешной социализации, достижения благополучия и внесения вклада в развитие общества.

Помимо вышеуказанного, Постановление Президента Республики Узбекистан, от 21 июня 2024 года № ПП-232 «Об образовании Национального института педагогики воспитания имени Кары-Ниязи» утверждает о поэтапном внедрении с 2025-2026 учебного года в общих средних образовательных учреждениях в порядке опытного эксперимента всемирно

признанных методик социально-эмоционального воспитания (Social and Emotional Learning – SEL).

Однозначно, цифровизация предъявляет новые требования к развитию личностных качеств, изменяет когнитивные функции и создает новые потребности в развитии эмоционального интеллекта. Парадоксально, но, в то время как взрослым требуется высокий уровень эмоционального интеллекта, цифровизация часто оказывает негативное влияние на развитие этой черты личности у детей. Термин "эмоциональный интеллект" был впервые использован Дж. Мейером и П. Саловеем в 1990 году. Исследователи определили эмоциональный интеллект как "способность полностью понимать, оценивать и выражать эмоции", "способность понимать эмоции других" и "способность управлять эмоциями и чувствами, которые способствуют эмоциональному и интеллектуальному развитию личности". В периоды дошкольного и школьного возраста дети проходят активную эмоциональную подготовку, которая улучшает их самосознание, рефлекссию и децентрированность. По мнению Л. С. Выготского, эмоциональное развитие детей школьного возраста - одна из главных задач профессиональной деятельности педагогов. Эмоции являются важнейшим звеном в духовной жизни человека, особенно в жизни ребенка.

В центре внимания находятся как эмоциональный, так и социальный интеллект. В школьном возрасте закладывается понимание именно этой области – области эмоциональных отношений с окружающей средой. Важно отметить, что в младшем школьном возрасте у детей уже развиты основные виды эмоций, такие как гнев, радость, страх, удивление и стыд.

В нужный момент для развития этих эмоциональных понятий важно выработать "полезные эмоциональные привычки", то есть навыки, связанные с принятием и выражением эмоциональных состояний. Как известно, этим навыкам можно научиться только в процессе межличностного общения. Дети школьного возраста находятся в периоде развития межличностных навыков через общение с близкими людьми и со сверстниками.

Это общение особенно важно в процессе становления эмоционального интеллекта. Навыки, приобретенные в этот период, оказывают решающее влияние на дальнейшую жизнь человека.

Цифровизация дает детям доступ к виртуальному миру развлечений и общения, но они могут выражать свои чувства только по отношению к игрушкам и цифровым устройствам, но не к людям. Причины растущего увлечения компьютерами в основном технологические. Легкий доступ к интернету и широкий выбор цифровых инструментов и приложений – вот некоторые из причин. Увеличение времени, проводимого в одиночестве с гаджетами и цифровыми устройствами, изолирует детей от реальных людей и живого межличностного общения, снижая эмоциональный интеллект. В онлайн-общении и компьютерных играх дети часто испытывают негативные чувства и используют специальный язык, основанный на жаргоне. Хотя это облегчает понимание, но сильно тормозит развитие языковой осведомленности и творческого самовыражения. Кроме того, самым известным недостатком этой формы общения является отсутствие невербальных методов коммуникации. Следствием этих фактов является эмоциональный дефицит, который значительно задерживает развитие эмоционального и вербального интеллекта. Многие дети младшего школьного возраста после выхода из цифрового мира не способны к конструктивному общению и полноценному самовыражению и самосознанию.

В настоящее время в современных общеобразовательных учреждениях используются различные элементы цифровой реальности, в том числе анимация, учебные онлайн-платформы и онлайн-ресурсы.

В этом контексте необходимо рассмотреть роль технологий в мотивации детей к обучению. Хотя в этой области ведется много споров, все большее число исследователей приходит к выводу, что цифровая революция действительно может мотивировать детей дошкольного и школьного возраста. Многие учителя уверенно заявляют о повышении уровня вовлеченности детей в занятия с цифровыми медиа.

Привлекательность цифровых медиа заключается в том, что они позволяют делиться своей работой с другими, используя медиаконтент, который более интересен и увлекателен для их сверстников. В этом отношении цифровизация может стать общей методологической основой для разработки новых подходов к обучению. В современном мире цифровые технологии – это не только инструмент, но и среда, открывающая новые возможности для общения, образования и удовлетворения индивидуальных потребностей.

Для того чтобы минимизировать негативное влияние цифровизации на детей, необходимо включить в образовательную деятельность положительные стороны этого процесса. В этой деятельности учителя и семьи должны выступать в качестве координаторов. Уровень и темпы социального прогресса зависят от личных качеств каждого человека, а также от имеющихся у него возможностей и навыков. Люди цифровой эпохи - творческие, гибкие, изобретательные и самокритичные, способные быстро адаптироваться к меняющемуся технологическому миру и активно принимать эффективные решения. Развитие коммуникативных, творческих и критических навыков, или эмоциональных навыков, с младшего школьного возраста поможет им развить целостный эмоциональный интеллект.

Это связано с тем, что цифровые технологии уже стали частью нашей жизни, и главная задача сегодня – научить детей наилучшим образом использовать цифровые технологии, поскольку они помогают развивать эмоциональный интеллект. Мы можем лишь заключить, что благодаря деятельности, опосредованной цифровыми технологиями, люди естественным образом меняются в ответ на внутренние и внешние обстоятельства. На интеллектуальном уровне человечество создало технологию, которая работает на интеллект, но возможно ли заставить себя и цифровые технологии работать на наши эмоции и чувства?

ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-232 «Об образовании Национального института педагогики воспитания имени Кары-Ниязи» от 21 июня 2024 года // Янги Узбекистон. – Ташкент, 2024. – 24 июня. – С. 1-2.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-196 «О мерах по дальнейшему развитию службы охраны психического здоровья населения» от 19 июня 2023 года // Газета.уз. – Ташкент, 2023. – 20 июня. – С. 1-2.
3. Арестова О. Н. Коммуникация в компьютерных сетях: психологические детерминанты и последствия / Арестова О. Н., Бабанин Л. Н., Войскунский А. Е. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. — 1996. — № 4. — С. 14 -20
4. Белинская Е. П. Жичкина А. Е. Современные исследования виртуальной коммуникации: проблемы, гипотезы, результаты. // Образование и информационная культура. Т. 5. Вып. 7. — М.: РАО, 2000 г. — С. 395–431

5. Войскунский А. Е. Актуальные проблемы зависимости от интернета // Психологический журнал. — 2004. -. № 1. — С. 90–100

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING INTERNET TEXNOLOGIYALARI BILAN ISHLASH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING (TPACK, SECTION) TEXNOLOGIYALARI

Ziyayev Sherali Abdulaziz o‘g‘li
Qo‘qon davlat pedagogika instituti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Bo‘lajak informatika o‘ko‘nikmalarini rivojlantirishning (TPACK, SECTION) texnologiyalari bag‘ishlangan. Raqamli texnologiya bilan yaxshi o‘qitish TPACKning muvozanatli kombinatsiyasini o‘z ichiga oladi*

***Kalit so‘zlar:** Interaktiv metodlar, tarmoq texnologiyalari, texnologiyalar, ijodiy faoliyat.*

Texnologiyalar vositasida o‘qitish bo‘yicha tadqiqotlar ko‘proq turli, hamkorlik va individual o‘rganish imkoniyatlarini taqdim etish imkoniyatlarini namoyish etadi. Yani talabalarni o‘qitishni mazmunli va rag‘batlantiruvchi sifatida ko‘rishga majbur qiladigan tegishli maqsadlarga asoslanadi. Darxaqiqat, o‘qituvchilar tez o‘zgaruvchan texnologiyaga moslasha olishlari va texnologiyaga boy ta‘lim va o‘quv muhitlariga ochiq bo‘lishlari kerak. Aksariyat o‘qituvchilar o‘quv muhitiga texnologiya integratsiyasini qo‘llab-quvvatlash uchun mavjud texnologiyalardan samarali yoki qoniqarli foydalanish uchun yetarli bilim, ko‘nikma va malakalarga ega emas. Biroq, faqat “Texnologiyadan qanday foydalanish” ga qaratilgan malaka oshirish strategiyalari o‘qituvchilar tomonidan texnologiyadan yanada kengroq va pedagogik jihatdan ahamiyatli foydalanish zaruratini qo‘llab-quvvatlamaydi [1].

O‘qituvchining ijodiy topshiriqlar asosida internet texnologiyalari bilan ishlash ko‘nikmalarini, kasbiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydigan bir qator tadqiqotlar mavjud (Cober va boshq., 2015; Kelly va boshqalar., 2019; Bolmsten va Manuel, 2020) [2]. Biz ijodiy topshiriqlar asosida o‘qituvchilarning internet texnologiyalari bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish va bu orqali ta‘lim samaradorligini oshirish davomida internet texnologiyalarini ta‘lim vositasi sifatida kiritib, internet texnologiyalari haqidagi bilimlarini rivojlantirishga qaratilgan faoliyat sifatida kiritamiz.

Ijodiy topshiriqlar asosida o‘qituvchilarning internet texnologiyalari bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishning asosi shundan iboratki, agar o‘qituvchilar o‘zlarining ta‘lim va talabalarning o‘quv ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda internet texnologiyalaridan o‘z kasbiy faoliyatini loyihalashda faol ishtirok etsalar, ular ham bilimga ega bo‘ladilar va ushbu vositalardan o‘z o‘qitish amaliyotida foydalanish va joriy etishga rag‘batlanadilar. Ijodiy topshiriqlar asosida o‘qituvchilarning internet texnologiyalari bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun asosiy dizayn pastdan yuqoriga yondashuvga asoslanadi, bu yerda o‘qitish va o‘rgatish bo‘yicha haqiqiy mutaxassislar, o‘qituvchilar o‘zlarining raqamli texnologiyalarini loyihalashtirmoqda [3].

Intenet texnologiyalari asosida tashkil etiladiga o‘quv jarayoni foydalanuvchi ishtiroki foydalanuvchi qiymatidan foydalanadigan ilovalarga ijobiy hissa qo‘shadi deb hisoblanadi. Biroq, foydalanuvchini jalb qilish jarayoni muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun diqqat bilan ko‘rib chiqilishi va tashkil etilishi kerak (Bano va Zowghi, 2015). Mor va Qish lar (2007), o‘qituvchilar va texnologiya ishlab chiquvchilari raqamli ta‘lim texnologiyalarini birgalikda loyihalashtirganda ishtirokchi bevosita internet texnologiyalari asosida o‘quv jarayonlarini o‘rganish zarurligini ta‘kidlaydilar.